

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭСТРАДНОГО ИСКУССТВА В КАРАКАЛПАКСТАНЕ

Мунтеева Гульнара

преподаватель кафедры народного творчества Нукусского филиала
Государственного института искусств и культуры Узбекистана

Курбанова Ферида Махсетовна

Студентка Зкурса

Нукусского филиала Государственного института
искусств и культуры Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15233324>

Аннотация. Статья анализирует развитие эстрадного искусства в Каракалпакстане, начиная с 1980-х годов, с акцентом на создание первых ансамблей, таких как «Арзу», «Мирас» и «Аму толкини». После обретения независимости активно развиваются новые коллективы и направления. Рассматриваются творческие пути артистов и влияние конкурсов, таких как «Cover up» и «Cover kids», на продвижение молодежных талантов. В статье также обсуждаются перспективы дальнейшего развития эстрадного искусства.

Ключевые слова: Каракалпакстан, эстрадное искусство, вокально-инструментальные ансамбли, «Арзу», «Мирас», «Аму толкини», новые направления.

Введение. Республика Каракалпакстан известна своей богатой культурой, традициями и музыкальным наследием. Здесь эстрадное искусство прошло процесс формирования и развития, адаптируя различные мировые тенденции в музыке к местным особенностям. Эстрадный жанр начал активно развиваться с 1980-х годов и сыграл важную роль в привлечении молодежи к искусству, а также в формировании музыкальных вкусов и предпочтений. Статья анализирует первые этапы возникновения эстрадного искусства в Каракалпакстане, а также факторы, повлиявшие на его развитие. В частности, в 1980-х годах начали свою деятельность первые вокально-инструментальные ансамбли, такие как «Арзу» и «Мирас», а также ансамбль «Аму толкини». В статье также рассматриваются новые эстрадные коллективы, сформировавшиеся после обретения независимости, а также путь развития эстрады в этом регионе. В ней подробно обсуждаются достижения в области эстрады, развитие молодежных коллективов, участие в фестивалях и конкурсах, что способствовало развитию жанра. Статья освещает не только современные формы музыки, но и сохраняет уникальность народной музыки

Каракалпакстана на мировой сцене, а также вклад молодых людей в развитие культурного и творческого роста [5].

Эстрадное искусство Каракалпакстана начало развиваться с 1980-х годов. Одним из первых и значимых коллективов, которые начали свою деятельность в этот период, стал вокально-инструментальный ансамбль «Арзу». Этот ансамбль был сформирован в 1985 году студентами музыкального училища города Нукус, которые стали исполнять эстрадную музыку, исполняя песни на разных языках, включая каракалпакский, узбекский, русский, казахский и другие. После ансамбля «Арзу» в 1988 году в городе Кунграт был организован ансамбль «Мирас» под руководством З. Халмуратова, который продолжил развивать каракалпакскую эстрадную музыку, перерабатывая народные мелодии [1].

После обретения независимости также активизировалась деятельность ансамбля «Аму толкини», который приобрел популярность в жанре фольклорно-этнографической музыки. В это же время начали появляться новые эстрадные коллективы, такие как «Народный любительский ансамбль». На сегодняшний день эстрадное искусство Каракалпакстана продолжает развиваться, а новые коллективы и артисты активно влияют на культурное развитие региона. После обретения независимости в Каракалпакстане эстрадное искусство стало развиваться новыми темпами, что привело к появлению новых музыкальных коллективов. Важную роль в этом сыграли конкурсы и фестивали, такие как «Cover up», «Cover kids», «Юлдузча» и «Талант», на которых молодежь получила возможность продемонстрировать свои таланты. Эти конкурсы стали важной платформой для развития молодых артистов и содействовали распространению эстрадной музыки. Новые группы активно внедряли современное звучание, создавая свои собственные музыкальные произведения, что способствовало обновлению жанра.

В области эстрады Каракалпакстана немало артистов, которые добились значительных успехов в своем творчестве. Например, такие артисты, как Мачанов Б., Хожаметов И., Матимурадов С., Темирханов О. и другие, сделали вклад в развитие эстрадной музыки региона. Эти исполнители стали не только популярными в своем родном регионе, но и приняли участие в различных музыкальных конкурсах, где продемонстрировали свой талант. Молодежь черпает вдохновение из их творческой деятельности, что способствует дальнейшему развитию жанра.

Артисты Каракалпакстана, такие как Разимбетова Бахадир, Балтабаев Ильяс, Пердебаев Байрам и Даулетбаева Мияссар, добились успеха благодаря упорному труду, поискам и терпению. Бахадир перерабатывает народные мелодии в современном стиле, Ильяс известен своими патриотическими и лирическими песнями, которые вдохновляют молодежь. Байрам и Мияссар также стали духовными наставниками, их музыка оказывает влияние на молодых слушателей. Молодые исполнители, такие как Мухаммедалиева Хурлиман и Даулетбаева Лола, активно развивают свою музыку и участвуют в образовательных проектах, становясь примерами для будущих поколений. Каждый из них внес значительный вклад в развитие каракалпакской эстрады, комбинируя традиционную музыку с современными элементами и вдохновляя молодое поколение.

Конкурсы и фестивали сыграли важную роль в развитии эстрадного искусства в Каракалпакстане. Эти мероприятия стали не только платформами для раскрытия талантов, но и возможностью для молодых исполнителей заявить о себе. Конкурсы, такие как «Cover up», «Cover kids», «Юлдузча», содействуют развитию эстрадного искусства, выявлению новых талантов и популяризации музыкального жанра среди молодежи.

Заключение. Эстрадное искусство в Каракалпакстане прошло долгий путь, сохраняя уникальность народной музыки и адаптируя мировые тенденции. С 1980-х годов, благодаря ансамблям «Арзу», «Мирас», «Аму толкини» и новым артистам, эстрада значительно развилась. Независимость открыла новые возможности для искусства, появление новых исполнителей и музыкальных направлений. Молодые артисты активно участвуют в конкурсах и фестивалях, таких как «Cover up» и «Cover kids», способствуя продвижению эстрады. Сегодня эстрадное искусство играет важную роль в жизни молодежи, способствуя их творческому и культурному развитию. Эстрада продолжает развиваться, обещая яркое будущее.

Литература:

1. Allanazarov D. Qaraqalpaq xalıq sazları. Nókis: Qaraqalpaqstan. 2002 136b.
2. Ayımbetov Q. Xalıq danalıǵı. Nókis: Qaraqalpaqstan, 1988; 79-bet.
3. Jarımbetov Q. Nızamatdinov J. Allambergenova I. Qaraqalpaq folklori. - Tashkent: "Nano-standart". 2018. 256 b.

4. M. Azizxonova., E.Qobilova. Yoshlarni musiqiy madaniyati va ma'naviyatni shakllantirishda musiqiy tarbiyaning ahamiyati. "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal Volume 3 Issue 1. March 2022
5. Nadirova A. "Qaraqalpaq muzika tariyxi" "Sano-standart" Toshkent-2018.
6. Ганиева, Л. М. (2022). ВОЗРОЖДЕНИЕ ЭСТРАДНОГО ИСКУССТВА УЗБЕКИСТАНА. Проблемы современной науки и образования, (1 (170)), 74-78.
7. Матвеева, О. М. (2021). ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПЕСЕННОЙ ЭСТРАДЫ В УЗБЕКИСТАНА. Проблемы современной науки и образования, (5-1 (162)), 94-96.

